

GALKA SCHEYER. EIN LEBEN FÜR KUNST UND KREATIVITÄT. EINFÜHRUNG IN DIE PUBLIKATION

GILBERT HOLZGANG

Gilbert Holzgang, *Galka Scheyer. Ein Leben für Kunst und Kreativität*, Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2023. 345 Seiten, gebunden, mit 290 Abbildungen, umfangreichem Personenregister und 1'660 Quellenangaben. Ladenpreis in Deutschland: € 49,95. ISBN: 978-3731913665 Umschlag: © Michael Imhof Verlag, Petersberg

Die mit 290 Abbildungen versehene Biografie informiert umfassend über das Leben einer guten Freundin von Paul und Lily Klee und einer wichtigen Wegbereiterin der europäischen Moderne: Emmy Esther Scheyer. Sie wurde 1889 in der norddeutschen Hansestadt Braunschweig geboren, entwickelte bald eine grosse Begabung als Malerin, lernte aber 1916 in der Schweiz Alexej von Jawlensky kennen, der sie Galka (Dohle) nannte. Schwer begeistert

rich-Museum). Durch Jawlensky lernte sie Paul und Lily Klee kennen.

Sie hielt sich wochenlang am Bauhaus in Weimar auf, um sich über die neuesten, richtungweisenden Tendenzen zu informieren und meldete Jawlensky am 6. Januar 1922: »Klee ist ein fabelhafter Mensch. Gütig, ausgeglichen harmonisch u. entzückend im Wesen. Ein einmaliger Mensch. Ich gehe täglich in sein Atelier, sehe was er malt u. schaue alles interessiert an, was er geschaffen hat. Fast täglich machen Klees Musik.«

Ende 1923 fasste sie den Plan, Feininger, Jawlensky, Kandinsky und Klee in den Vereinigten Staaten als Gruppe »Die Blaue Vier« bekannt zu machen. Sie verstand sich nicht als Kunsthändlerin, sondern als geradezu missionarische Kunstvermittlerin. Wenn sie mit grosser Leidenschaft Vorträge hielt und Ausstellungen veranstaltete, war sie eine Pionierin in einer Männerdomäne und ihrer Zeit weit voraus.

1933 erlebte Galka Scheyer, inzwischen amerikanische Staatsbürgerin geworden, bei einem kurzen Aufenthalt in Deutschland die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Lily Klee las ihr die Briefe vor, die ihr Mann (der mit der ungestümen Kunstvermittlerin nicht so gut umgehen konnte wie sie) in diesen dramatischen Wochen schrieb.

Zwei Jahre später meldete Galka Scheyer dem bewunderten Maler, sie habe das Angebot erhalten, ein Buch über ihn zu veröffentlichen. Faszinierend wäre es, »ein lebendiges Buch« herauszubringen, schrieb sie ihm, ohne zu wissen,

von seinem Werk und seinem Charme, entschied sie sich, ihre ganze Kraft für die Vermittlung seiner Kunst einzusetzen. Ihre eigenen Bilder, die sie zum Teil mit »Renée« signierte, präsentierte sie 1919 mit Erfolg im Braunschweiger Landesmuseum (heute Herzog Anton Ul-

Emmy E. Scheyer (Renée), *Selbstporträt als Frau am Fenster*, 1915, Öl auf Leinwand, 63,5 x 89,5 cm, Privatsammlung
Foto: Klaus G. Kohn, Braunschweig

dass er schwer erkrankt war. Sie könne aber nicht gut schreiben. »Könnte das Buch nicht Tagebuchnotizen von Ihnen enthalten oder aus Ihren persönlichen Briefen an Ihre Frau zusammengesetzt werden?«

Galka Scheyers letzte Tagebücher enthielten zahlreiche Notizen über ihre eigene Erkrankung, gegen die sie sich mit ihrer zweiten Leidenschaft – der antiautoritären Förderung der Kreativität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen – und mit dem Plan wehrte, für die Arbeiten auf Papier, die sie im Lauf von zwanzig Jahren von Klee erhalten oder erworben hatte, eigenhändig bessere Rahmen (»Klee-houses«) zu bauen. Die Hoffnung, Lily Klee werde sie besuchen, gab Galka Scheyer nie auf. Ende 1945 starb sie in ihrem von Richard Neutra erbauten Galeriehaus in Hollywood.

Die vorgestellte Biografie stellt ihr Leben anhand von überlieferten Dokumenten chronologisch dar, eingebettet in die politischen Ereignisse. Sie informiert über die jüdische Familie Scheyer, die Künstlerszenen in Braunschweig, München, Brüssel und Ascona mit dem Monte Verità, über Museumsdirektoren, Galeristen und Kunstsammler – Frauen waren kaum darunter – und über Galka Scheyers

Erfolg in Kalifornien. Der eingetragene Verein »Galka Emmy Scheyer Zentrum« hat die Publikation auf den Weg gebracht, er freut sich über weiterführende Hinweise (www.galka-scheyer.de), info@galka-scheyer.de).

Pressestimmen

Andreas Platthaus in der *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, Nr. 281, 02.12.2023, online:

»Es gab nicht viele Frauen im Kunstbetrieb der Weimarer Republik, und Scheyer polarisierte mit ihren höchst engagierten Vorträgen, die der Malerei spirituelle Bedeutung zusprachen. Sie selbst verstand sich wechselweise als Prophetin und Ministerin Jawlenskys und weitete ihre Missionstätigkeit nach Bekanntwerden mit weiteren Künstlern auch auf deren Arbeiten aus, darunter erst Klee, dann Feininger und schließlich auch Kandinsky. [...] Die Zeugnisse von missgünstigen, auch stark antisemitisch geprägten Charakterisierungen Galka Scheyers aus ihrer Zeit als Jawlenskys Managerin (wie man heute sagen würde), die Holzgang zusammengetragen hat, sind Legion.«

Andreas Berger in der *Braunschweiger Zeitung*, 09.12.2023:

»Holzgang hat eine detaillierte Biografie der Braunschweiger Kunst-Promoterin Galka Scheyer vorgelegt. [...] Viel Lese-stoff, eine spannende Zeit, ein spannendes Leben. Unbedingt lesenswert.«

Bettina Maria Brosowsky in der *taz*, 17.01.2024:

»[Holzgangs] Publikation »Galka Scheyer. Ein Leben für Kunst und Kreativität« erzählt materialreich und fesselnd eine personifizierte Kulturgeschichte. Die spannt sich international aus und vermag im amerikanischen Exil Kunst, Architektur und Markt zu verbinden.«

Bärbel Mäkeler in *Braunschweiger Journal*, Jg. 40, Ausgabe 2, April–Mai 2023:
»Gilbert Holzgang, Regisseur und Dramaturg, gelingt es, das Leben der Emmy Galka Scheyer minutiös mit vielschichtigen Querverweisen zu Künstlern und Künstlerinnen der Moderne sowie der Zeitgeschichte zu dokumentieren. [...] Zwölf Jahre recherchierte und forschte er über die Braunschweiger Künstlerin. Er reiste zu Orten des Geschehens, ließ sich Tausende von Kopien von Briefen und Tagebüchern erstellen und schuf aus Hunderten von Puzzleteilen ein detailreiches Bild dieser besonderen Frau.«